

MA'NAVIYAT JAMIYAT RIVOJLANISHINING MUHIM OMILI

Yaxyobek Kamolov Jo'ramirza o'g'li

Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi 2-bosqich kursanti

+998 93 495 40 81

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923117>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'naviyat jamiyat rivojlanishining muhim omili, jamiyat tushunchasi inson tafakkuri, ma'naviyat bu ma'naviyat bog'liqlik, ma'no, qadriyatlar, ichki tinchlik tuyg'usini ta'minlash orqali inson tajribasini oshirish imkoniyatlari ekanligi haqida batafsil fikr yuritildi.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, xizmat, jamiyatlar, shaxs, shavqat, rostgo'ylik, adolatlilik, kelajak.

Jamiyatlar zamonga moslashib, rivojlanishda davom etar ekan, bu jarayonda ma'naviyatning rolini nazardan qochirmaslik kerak. Ma'naviyat o'zidan kattaroq narsa bilan bog'lanish hissini anglatadi. Ko'pincha oliy hokimiyat, axloq, maqsad kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Shaxslar uchun ma'naviyat hayotda yo'nalish va ma'no hissini bera oladi. Bundan tashqari, qiyin paytlarda rohat va chidamlilik manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. Biroq, ma'naviyatning foydasi faqat individual darajadan tashqariga ham cho'zilgan. Ma'naviyatning jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan yo'llardan biri shafqat va hamdardlikni targ'ib qilish orqalidir. Ma'naviyat ko'pincha e'tiqod va kelib chiqishdagi farqlardan qat'i nazar, boshqalarga nisbatan insof va tushuncha bilan munosabatda bo'lish muhimligini ta'kidlaydi. Bu esa yanada uyg'un va qo'shni jamiyatga olib kelishi mumkin, mojarolar kamroq va hamkorlik ko'proq bo'ladi. Ma'naviyat inson hayotida muhim rol mumkin, chunki u bizning individual mavjudligimizdan tashqari narsa bilan bog'liqlik hissini ta'minlaydi. U ma'no, maqsad va yo'nalishni taklif qila oladi, qiyin paytlarda qulaylik va chidamlilik manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ma'naviyat o'zgaralar va dunyo bilan o'zaro aloqada bo'lish yo'lini shakllantirib, o'z qadriga va e'tiqodiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu hamdardlik, rahm-shafqat, boshqalarga va atrof-muhitga nisbatan mas'uliyat hissini targ'ib qilishi, ko'proq etuk va barqaror xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ma'naviyat ichki tinchlik va ro'yobga chiqarish hissini ta'minlaydi, bu esa insonlarga moddiy boylik yoki muvaffaqiyatlardan tashqari fikr yuritish, o'sish va ro'yobga chiqarish hissini topish imkonini beradi. Bundan tashqari, u o'tish davrida yo'l-yo'riq va ilhom manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin, masalan, katta hayotiy voqealar yoki o'z yo'lidagi o'zgarishlar. Ma'naviyat bu ma'naviyat bog'liqlik, ma'no, qadriyatlar, ichki tinchlik tuyg'usini ta'minlash orqali inson tajribasini oshirish imkoniyatiga ega. Bu yanada hamdard, etuk va barqaror jamiyatni rivojlantirishga hissa qo'shishi, alohida hayotdagi qimmatli qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq manbai bo'lishi mumkin. Ma'naviyat ham ma'naviy-axloqiy qaror qabul qilish uchun shart-sharoit yaratib berishi mumkin. Shafqat, rostgo'ylik, adolatlilik kabi prinsiplarni ko'rib chiqish orqali shaxslar nafaqat o'zlariga, balki keng jamoatchilikka ham foyda keltiradigan tanlovlar o'tkazishlari mumkin. Bu esa barcha a'zolarining farovonligini birinchi o'ringa qo'yadigan yanada adolatli va adolatli jamiyatga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ma'naviyat atrof-muhitga nisbatan mas'uliyat va boshqaruv hissini shakllantirishi mumkin. Ko'pgina ma'naviy an'analarda barcha jonzotlarning o'zaro bog'liqligi, kelajak avlodlar uchun tabiiy boyliklarni saqlab qolish muhimligi ta'kidlanadi. Bu esa yanada barqaror va atrof-muhitga hushyor jamiyatga olib keladi.

Har qanday shakldagi tafakkur, bilish jarayoni tasavvurlar, tushunchalar, kategoriyalarning tarkib topishiga olib keladi. Inson tasavvur, tushuncha, kategoriyalar yordami bilan fikr yuritadi, deganda u o'z ongi yordamida muayyan hayotiy jarayon, o'zgarishlarni aks ettirishda ulardan foydalanishi nazarda tutiladi. Demak, har bir tasavvur va tushuncha ayni vaqtda voqelik hodisalarining u yoki bu jihatlarini aks ettiradi, binobarin, inson ular orqali olamni biladi, so'ngra ulam i boshqa kishilarga yetkazmoq uchun til shakllariga kiritadi. Shubha yo'qki, atrofimizni tabiat hodisalari, predmetlari, inson tom onidan yaratilgan jism va buyumlar qurshab olgan. Bu olam o'zining nihoyatda xilm a-xil shakllari, ranglari, jarayonlari, makoniy munosabatlari bilan inson hissiyotiga ta'sir etib turadi, sezgilarida aks etadi. Moddiy olamning alohida olingan ushbu narsalari, ularning o'zaro munosabatlari inson ongi tom onidan bilib olishga da'vat etiladi, tafakkurimizda so'z va til hodisalarini yuzaga keltiradi. Yana shunday olam ham mavjudki, bu inson ruhi, insonning m a'naviy olami, tarixning katta yutug'i sifatida olib qaraladigan insoniyatning m a'naviy hayotidir. M a'naviyat ijtimoiy hayotning tarkibiy qismi bo'lib, uning alohida sohasini tashkil etish bilan birga moddiy hayot singari obyektiv realikka ham egadir.¹

Ma'naviyat — inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi. Ma'naviyat atamasining asosida „ma'no“ so'zi yotadi. Ma'lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamiga uning bo'ybasti, ko'rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqa kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma'naviyatdir. Oziq-ovqat odamga jismoniy quvvat bersa, ma'naviyat unga ruhiy ozuqa va qudrat bag'ishlaydi. Ma'naviyat ma'rifat va madaniyat bilan bog'liq. Ma'naviyat odamlarda tap-tayyor holda vujudga kelmaydi. Unga muttasil o'qish, o'rganish, tajriba orttirish orqaligina erishiladi. Ma'naviyat qanchalik boyib borsa, jamiyat va millat shunchalik ravnaq topadi. Ma'naviyatli odam yashashdan maqsad nimaligini aniq biladi, umrini mazmunli o'tkazish yo'lini izlab topadi, muomala qilish madaniyatini egallaydi, har bir masalaga insof va adolat nuqtai nazaridan yondoshadi. Vijdon nima, yolg'on va rost nima, ornomus nima, halol va harom nima — bularning hammasini bir-biridan ajrata oladi, hayotda yomonlikka boshlovchi xatti-harakatlardan voz kechadi, yaxshilikka boshlovchi amallarni bajaradi. Qisqasi, ma'naviyatda inson hayotining mazmuni aks etadi. Vatanni sevish, vatanparvarlik inson ma'naviyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ma'naviyat kamol topgan jamiyatlarda qobiliyat, iste'dod egalari shu jamiyatning, millatning yuzi, g'ururi, obro'-e'tibori hisoblanadi. Ma'naviyatli jamiyatda aql, sog'lom fikr, adolat va yaxshi xulq ustuvordir. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi kuchli bo'ladi, odamga nomunosib turli illatlar barham topadi. Millatning asrlar davomida shakllangan ildizlari, uning tarixiy tajribalari va ijtimoiymadaniy rivojlanishisiz ma'naviyatni tasavvur qilish qi-yin. Mustaqillik tufayli o'zbek xalqining ko'p asrlik boy tarixiy, ilmiy, madaniy va diniy merosini o'rganish, undan xalqning umumiy va bebaho mulki sifatida foydalanishga keng yo'l ochildi.²

Umuman olganda, ma'naviyat har doim ham ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida e'tirof qilinmasligi mumkin bo'lsa-da, uning ta'sirini nazardan qochirmaslik kerak. Mehr-shafqat, axloq va mas'uliyatni targ'ib qilish orqali ma'naviyat yanada adolatli, qo'shni va barqaror jamiyat yaratilishiga hissa qo'sha oladi.

¹ E. Umarov, M. Abdullayev, 2006 y. «CHO'L PON» nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2006 y.

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ma%CA%BCnaviyat>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E. Umarov, M. Abdullayev, 2006 y. «CHO'LPON» nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2006 y.
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ma%CA%BCnaviyat>
3. Sulaymonov, M. M., and M. M. Otaboev. "SOME SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS FUNCTIONALLY INVARIANT SOLUTIONS." Open Access Repository 8.12 (2022): 584-591.
4. Muqimjonovich, Otaboyev Muhsinjon. "GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM: INNOVASIYA VA INTEGRASIYA: Otaboyev Muhsinjon Muqimjonovich, Qo'qon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 1 (2023): 236-240.
5. Mukimjonovich, Ataboev Mohsinjon. "GENERAL EDUCATION SCHOOL OF STUDENTS'PATRIOTIC SPIRIT AND EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.4 (2023): 45-51.
6. Mukimjonovich, Otaboev Mukhsinjon. "Cluster As Innovative Approach To Pedagogical Education." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 4500-4508.
7. Otaboyev, M. M. "Different ways to perform actions in different number systems and switch from one number system to another number system." Open Access Repository 9.12 (2022): 55-57.
8. Otaboev, Muhsinjon Muqimjonovich. "ЎҚУВЧИЛАР ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК ПРИНЦИПЛАРИ." Academic research in educational sciences 3.12 (2022): 643-647.
9. Устаджалилова, Хуршида Алиевна, and Мухсин Муқимжонович Отабоев. "ПОСТРОЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОГРАННИКОВ НА ЧЕРТЕЖЕ, КАК РАЗВИВАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ." Актуальные научные исследования в современном мире 12-1 (2016): 93-98.
10. Mamatov, I., and A. Abdullayev. "COLOR INTERPRETATION OF FORM, COLOR HARMONY AND IMAGE INTEGRITY." Academia Globe: Inderscience Research 3.9 (2022): 1-7.
11. Ilyosjon, Mamatov. "THE PLACE OF THE PENCIL DRAWING DIRECTION OF FINE ARTS IN SCHOOLS." Open Access Repository 9.2 (2023): 26-27.
12. Mamatov, I. "The process of depicting a still life consisting of geometric shapes." Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 12 (2022): 1-3.
13. Маматов, И., and А. Абдуллаев. "INSON QOMATINING TURLI RAKURS VA HOLATLARDA MAVZULI QALAMCHIZGILARI (MEHNAT JARAYONI, SPORT MUSOBAQALARI VA SUYANIB TURGAN) CHIZISH ORQALI INSON TANA A'ZOLARI NISBATLARINI CHIZIQLI KONSTRUKTIV O'RGANISH." Uzbek Scholar Journal 8 (2022): 78-84.
14. Sarvinoz, S. O., and I. I. Mamatov. "ART CARPET WEAVING IS ONE OF THE FORCES THAT LIFT THE HUMAN MOOD." Экономика и социум 10 (77) (2020): 240-243.